

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos¹

Restrictions on the professional freedom of migrants in the case of Hendrix v. Guatemala of the Inter-American Court of Human Rights.

Thiago Oliveira Moreira²
Pedro Augusto Vale³

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumen: Actualmente, los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desempeñan un papel central en las migraciones internacionales, especialmente en la protección de los derechos humanos de los migrantes. Así, cabe preguntarse: considerando los principios de igualdad y no discriminación, a la luz del Caso Hendrix vs. Guatemala, ¿qué determina la Corte IDH sobre las limitaciones al ejercicio profesional de los migrantes? El objetivo del trabajo es demostrar la posible existencia de nuevos estándares interamericanos en materia migratoria. El estudio del caso implica revisión bibliográfica, investigación jurisprudencial y documental. Este trabajo forma parte del proyecto “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su Concreción en el Ámbito Doméstico”. Se concluyó que, aunque el Estado no fue responsabilizado por las alegaciones de violación de derechos

¹ El presente artículo fue publicado previamente en las actas del 22º Congreso Brasileño de Derecho Internacional, en: VALE, Pedro Augusto; MOREIRA, Thiago Oliveira. Limitações ao Exercício Profissional dos Migrantes: comentários ao Caso Hendrix vs. Guatemala da Corte Interamericana de Direitos Humanos. *In.*: MENEZES, Wagner (Org.). Direito Internacional em Expansão: direito internacional e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vol. XXV. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2024, p. 541-561.

² Profesor en la UFRN. Doctor y Máster en Derecho por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Máster en Derecho por la UFRN. Doctorando en Derecho en la FDUC. Coordinador del Programa de Posgrado en Derecho de la UFRN. Líder del Grupo de Investigación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las Personas en Situaciones de Vulnerabilidad. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6010-976X>. Email: thiago.moreira@ufrn.br.

³ Estudiante de Maestría en Derecho en la UFRN. Licenciado en Derecho por la UFRN, con intercambio académico en la Universidad de Coimbra. Miembro del Grupo de Investigación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las Personas en Situaciones de Vulnerabilidad. Miembro del Observatorio de Derecho Internacional de Río Grande del Norte (OBDI). Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7422-2285>. Email: pedro.vale.058@ufrn.edu.br.

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

humanos, la decisión desempeñó un papel importante en la definición y estandarización de los principios de igualdad y no discriminación, estableciendo límites esenciales.

Palabras-chave: derechos humanos; migrantes; igualdad; no discriminación; Corte IDH.

Abstract: Currently, international courts, such as the Inter-American Court of Human Rights, play a central role in international migration, particularly in the protection of migrants' human rights. Thus, the question arises: considering the principles of equality and non-discrimination, in light of the Case of Hendrix v. Guatemala, what does the IACHR determine regarding the limitations on the professional practice of migrants? The aim of this work is to demonstrate the possible existence of new inter-American standards in migration matters. The study of the case involves a bibliographic review, as well as jurisprudential and documentary research. This work is part of the project "International Human Rights Law and Its Implementation in the Domestic Sphere." It was concluded that, although the State was not held responsible for the allegations of human rights violations, the decision played an important role in defining and standardizing the principles of equality and non-discrimination, establishing essential limits.

Key words: human rights; migrants; equality; non-discrimination; IACtHR.

1 Consideraciones iniciales

El creciente fenómeno migratorio internacional, marcado por la mitigación de la soberanía estatal, representa un desafío significativo para el derecho internacional. La complejidad legal, social y económica resalta la importancia de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH), el órgano jurisdiccional responsable de juzgar presuntas violaciones de derechos humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este órgano, frecuentemente el último recurso para proteger los derechos de los migrantes en casos de violaciones en el ámbito de las Américas, puede ofrecer un enfoque sensible para abordar las diversas situaciones migratorias, proporcionando una perspectiva local que reconoce las complejidades culturales y sociales involucradas.

El caso Hendrix vs. Guatemala, remitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte IDH, examina la posible responsabilidad del Estado por impedir a Steven E. Hendrix ejercer como notario público por no ser ciudadano guatemalteco ni residente, a pesar de poseer un título universitario local. En este sentido, cabe preguntarse: considerando los principios de igualdad y no discriminación, a la luz del Caso Hendrix vs. Guatemala, ¿qué determina la Corte IDH sobre las limitaciones al ejercicio profesional de los migrantes?

El objetivo general de este artículo es demostrar la posible existencia de nuevos estándares migratorios derivados de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso en cuestión. Para alcanzar este propósito, se han delineado los siguientes objetivos específicos: discutir

brevemente la protección a las personas migrantes garantizada por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos; analizar los estándares migratorios ya consolidados; y examinar detalladamente el caso *Hendrix vs. Guatemala*, buscando comprender las posibles direcciones futuras que la Corte puede tomar, evaluando, brevemente, los posibles impactos de la decisión en el ordenamiento jurídico brasileño.

La investigación utiliza un enfoque cualitativo⁴ y descriptivo⁵, mediante las técnicas de investigación bibliográfica⁶, del tipo revisión de literatura⁷ narrativa⁸ e investigación documental⁹. El estudio del Derecho Interamericano de los Derechos Humanos de los migrantes se realizará a través de la literatura especializada, así como de los pronunciamientos de los órganos del Sistema Interamericano. La investigación jurisprudencial se centrará en la decisión completa del Caso *Hendrix vs. Guatemala*. En el caso de los posibles impactos en el ordenamiento brasileño, se cotejará la decisión de la Corte con las normas constitucionales e infraconstitucionales brasileñas. A pesar de la existencia de trabajos científicos sobre la actuación del SIPDH en casos migratorios, hay una laguna en la comprensión de la decisión en este caso.

Para comenzar, es importante destacar que los investigadores forman parte del Grupo de Investigación Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las Personas en Situación de Vulnerabilidad (DIDHPSV) y del Observatorio de Derecho Internacional de Rio Grande do Norte (OBDI), ambos originados en la Universidad Federal de Rio Grande do Norte y registrados en el

⁴ Según Michael Salter y Julie Mason, la investigación cualitativa tiene como objetivo “[...] *understand the meaning, purpose and value that those who are involved in, or affected by, Law attribute to their experiences*”. SALTER, Michael; MASON, Julie. *Writing Law dissertations: na introduction and guide to the conduct of legal research*. 1.ed. Harlow: Pearson Longman, 2007. p.168.

⁵ “*A pesquisa descritiva [...] objetiva a descrição das características de uma população ou fenômeno, bem como o estabelecimento de relações entre variáveis*”. HENRIQUES, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. *Metodologia científica na pesquisa jurídica*. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2017. E-book. p. 99.

⁶ De acuerdo con Antonio Gil, la investigación bibliográfica se lleva a cabo a partir de material previamente elaborado, principalmente compuesto por libros y artículos científicos. GIL, Antonio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 44.

⁷ La revisión de la literatura contextualiza el estudio, presentando resultados de investigaciones previas, llenando vacíos y estableciendo una base para comparar los resultados. CRESWELL, John W. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 51.

⁸ La revisión narrativa describe el estado actual de un tema específico, ya sea de manera teórica o contextual. BOTELHO, L. L. R., CUNHA, C. C. A., MACEDO, Marcelo. *O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais*. *Gestão e Sociedade*, Belo Horizonte, v. 5, n. 11, mai./ago. 2011, p. 125.

⁹ La investigación documental es similar a la investigación bibliográfica, diferenciándose únicamente por la naturaleza de las fuentes. Mientras que la bibliográfica utiliza contribuciones de autores sobre un tema, la documental emplea materiales no analizados o que pueden ser reelaborados según los objetivos de la investigación. GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. São Paulo: Atlas, 2008.

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Directorio de Grupos de Investigación (DGP) del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). Asimismo, el presente trabajo se deriva del proyecto de investigación “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su Concreción en el Ámbito Doméstico”.

Sin embargo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030 de la ONU – más específicamente el objetivo 10 (Reducir las desigualdades en el interior de los países y entre países), que trata específicamente de los migrantes en la meta 10.7 –, determinan que los Estados deberán “Facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas, incluso mediante la implementación de políticas de migración planificadas y bien gestionadas”. Además, la meta 10.3 es de fundamental importancia para el presente estudio, ya que busca reducir las desigualdades mediante la eliminación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias.

A partir de esto, se comprende que la cuestión migratoria es una prioridad en la agenda pública, lo que aumenta aún más la importancia de su estudio. Se espera, por lo tanto, que esta investigación pueda fomentar el debate académico sobre este tema y contribuir, aunque sea de manera indirecta, a la evolución en la protección destinada a este grupo.

2 La tutela de los derechos de los migrantes en el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

El derecho internacional tiene sus raíces en el período de fortalecimiento de los Estados nacionales, marcado por la necesidad de establecer reglas para equilibrar las relaciones entre ellos, destacándose principios como soberanía y no intervención¹⁰. Antônio Augusto Cançado Trindade, a partir de la segunda mitad del siglo XX, criticó esta visión estatal y defendió la superación de esta perspectiva, considerándola obsoleta. Él enfatizó la importancia de reconocer la interdependencia y universalidad de los derechos humanos, inspirados por la Declaración Universal de 1948, y la capacidad jurídica internacional de la persona humana¹¹. Este proceso destaca la evolución necesaria del derecho internacional para abrazar una perspectiva más inclusiva y centrada en los derechos humanos, dejando atrás concepciones obsoletas y estatocéntricas¹².

Desde otra perspectiva, pero aún sobre la humanización del derecho

¹⁰ GUERRA, Sidney; TONETTO, Fernanda Figueira. O legado de Cançado Trindade para um novo *jus gentium*. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 81, jul./dez. 2022, p. 468.

¹¹ Para una discusión más profunda sobre el tema, cf.: VARGAS, Fábio Aristimunho; LIBORIO, Guilherme Sturion. Repensando a personalidade jurídica internacional: os indivíduos como sujeitos do direito internacional. In: Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, v. 108, p. 287–322, 2020.

¹² GUERRA; TONETTO, *ibid*, p. 469.

internacional, Mireille Delmas-Marty¹³ afirma que, a pesar de que el proceso de mundialización vivido en los siglos XX y XXI no haya sido el primero de la historia, nunca antes hubo una intermediación de tecnologías que permitieran la reducción de las distancias de la forma en que ocurre hoy. Esta mundialización, caracterizada por el desarrollo tecnológico, también provoca el debilitamiento de los principios de soberanía y territorialidad, en un momento en que, parafraseando al filósofo italiano Antonio Gramsci¹⁴, lo viejo (los sistemas de derecho nacional) está muriendo y lo nuevo (las instituciones mundiales) aún no puede nacer. Ante este escenario, surge la necesidad de concebir un derecho internacional cosmopolita, orientado hacia la humanidad.

En este sentido, la creación de las Naciones Unidas marcó el inicio de un nuevo orden jurídico internacional, con tratados enfocados en la protección de un núcleo esencial de derechos humanos¹⁵. La Carta de las Naciones Unidas, en respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, estableció compromisos globales para garantizar los derechos humanos, la dignidad y la igualdad de género¹⁶. Estos valores formaron principios que alcanzan el estatus de *jus cogens*, como la prohibición de la tortura, el genocidio, la esclavitud y los tratos inhumanos¹⁷. Sin embargo, la visión voluntarista de algunos Estados desafía la efectividad de los tratados internacionales, ya que su cumplimiento no se logra fácilmente y, en general, no puede someterse simplemente a mecanismos de "coerción", como ocurre dentro de las fronteras de una nación soberana, pues, aunque teórica y formalmente están ordenados horizontalmente, en la realidad existe una jerarquía de poder entre los Estados¹⁸.

2.1 Aspectos generales del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: del universalismo al regionalismo

Los sistemas regionales, a su vez, desempeñan un papel fundamental en la comprensión de la universalidad, yendo más allá de la visión limitada que los considera simplemente como refuerzo o complemento al sistema de derechos humanos de la ONU. Ellos constituyen una parte intrínseca de ese

¹³ DELMAS-MARTY, Mireille. *Le relatif et l'universel*. Les forces imaginantes du droit. Paris, Seuil, 2004, p. 36.

¹⁴ GRAMSCI, Antônio. *Cadernos do cárcere*, v. 1. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2022.

¹⁵ GUERRA; TONETTO, *ibid*, p. 475.

¹⁶ BEYANI, Chaloka. Reconstituting the universal: human rights as a regional idea. In GEARTY, Conor; DOUZINAS, Costas. *The Cambridge Companion to Human Rights Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 175.

¹⁷ GUERRA; TONETTO, *ibid*.

¹⁸ CHAVES, Luciano Athayde. As decisões das cortes internacionais como fonte do direito internacional: a contribuição da Corte Interamericana de Direitos Humanos na construção da regra-garantia do controle de convencionalidade. *Revista Direito e Liberdade*, Natal, v. 20, n. 2, 2018, p. 203.

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

ideal, proporcionando la perspectiva de estados con afinidades comprometiéndose a respetar y garantizar los derechos humanos con una voluntad regional común, unida por una herencia compartida y cohesionada a través de regímenes de tratados de derechos humanos. Este enfoque regional contribuye a una comprensión más rica y contextualizada de la universalidad, reconociendo la diversidad cultural y regional mientras promueve un compromiso compartido con la protección de los derechos humanos¹⁹.

Las convenciones regionales de derechos humanos no solo fortalecen la universalidad de los derechos humanos, sino que también establecen mecanismos para garantizar su protección. De hecho, la disposición política para comprometerse con la protección de los derechos humanos se moviliza más fácilmente a nivel regional. La cohesión política, social, cultural y económica hace más probable que los estados, a nivel regional, cumplan las decisiones emitidas por Comisiones o Cortes regionales en materia de derechos humanos²⁰.

De acuerdo con Chaloka Beyani, la reconceptualización de los derechos humanos como una idea regional convierte la universalidad en un concepto tangible, y no abstracto. Los sistemas regionales de derechos humanos incorporan la universalidad como el marco dominante de los derechos humanos y lo fortalecen con mecanismos de protección. Fueron principalmente las deliberaciones de las comisiones y cortes regionales de derechos humanos las que impulsaron el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos²¹.

En este escenario se presenta el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH), uno de los tres grandes sistemas regionales de protección de los derechos humanos, junto con el Africano y el Europeo. Siguiendo el mismo razonamiento de Beyani, Cláudia Loureiro afirma que el SIPDH actúa de manera complementaria al sistema de la ONU. Es decir, parte de los intereses regionales, pero sin olvidar las obligaciones derivadas del sistema universal²².

En este sentido, el Sistema Interamericano surge en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entidad fundada en 1948 en la IX Conferencia Interamericana de Estados, en Bogotá²³. A nivel instrumental, el desarrollo del SIPDH comenzó con la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y actualmente cuenta, adicionalmente, con una decena de normas convencionales y otras de *soft law*

¹⁹ BEYANI, *ibid*, p. 178-179.

²⁰ BEYANI, *ibid*, p. 186.

²¹ BEYANI, *ibid*, p. 190.

²² LOUREIRO, Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva. O litígio estratégico no Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o direito humano de migrar. Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, Curitiba, v. 26, n. 1, jan./abr. 2021, p. 186.

²³ La Carta de la OEA fue adoptada el 30 de abril de 1948, entró en vigor el 13 de diciembre de 1951, y fue modificada por los Protocolos de Buenos Aires (1967), de Cartagena de Indias (1985), de Washington (1992) y de Managua (1993).

que complementan las primeras²⁴.

Sin embargo, su desarrollo fue seguido por la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959 y el establecimiento de la Corte Interamericana con la entrada en vigor del Pacto de San José de Costa Rica (firmado el 22 de noviembre de 1969 y en vigor desde el 18 de julio de 1978). Diversos otros órganos específicos fueron creados para mejorar la aplicación de los tratados regionales. Procedimentalmente, diversos mecanismos fueron establecidos por la Comisión y la Corte Interamericanas, con reformas progresivas en sus reglamentos, permitiendo una mayor participación de las víctimas y sus representantes, cumpliendo mejor el objetivo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos²⁵.

En el ámbito de los órganos del Sistema, la CIDH actúa como juicio de admisibilidad, así como instancia conciliatoria, mientras que la Corte IDH²⁶ actúa estrictamente en los casos contenciosos y consultivos²⁷. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos se distingue del Sistema Regional Europeo al no permitir el acceso directo de los individuos a su órgano jurisdiccional.

La comprensión de los aspectos generales del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos proporciona la base para analizar su tutela normativa específica, incluyendo la protección de los derechos de los migrantes. El Sistema Interamericano, a través de sus normas, instituciones y mecanismos, establece principios fundamentales para la defensa de los derechos humanos en la región. Este marco normativo es esencial para entender cómo el sistema puede actuar en el contexto migratorio.

²⁴ SALVIOLI, Fabián. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: instrumentos, órganos, procedimientos y jurisprudencia. Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2020, pp. 39-40.

²⁵ SALVIOLI, Fabián. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: instrumentos, órganos, procedimientos y jurisprudencia. Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2020, p. 40.

²⁶ Las decisiones de la Corte IDH son fundamentales para el creciente reconocimiento de la jurisprudencia de los tribunales internacionales como fuente del Derecho Internacional, especialmente en el fortalecimiento de la tesis del control de convencionalidad. Este instituto se define por la eficacia de las normas de derecho internacional en conflicto con normas internas. La Corte IDH afirma que los jueces nacionales deben respetar la supremacía de la ley internacional y garantizar que la CADH no sea violada por leyes internas contradictorias. Así, los tribunales deben ejercer un "control de convencionalidad", asegurando la efectividad de las disposiciones de la Convención. Los Estados enfrentan desafíos en la implementación de este control y en la adaptación de sus legislaciones. CHAVES, Luciano Athayde. As decisões das cortes internacionais como fonte do direito internacional: a contribuição da Corte Interamericana de Direitos Humanos na construção da regra-garantia do controle de convencionalidade. Revista Direito e Liberdade, Natal, v. 20, n. 2, 2018, p. 210-211.

²⁷ SALVIOLI, Fabián. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: instrumentos, órganos, procedimientos y jurisprudencia. Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2020.

2.2 Tutela normativa de los derechos humanos de los migrantes en el Sistema Interamericano

Sobre los instrumentos interamericanos de tutela de los derechos de los migrantes, cronológicamente es imprescindible presentar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), que, a pesar de carecer de elementos coercitivos fuertes, desempeña un papel preponderante en la protección de los derechos humanos en la región, especialmente cuando se trata de Estados que no se someten a la competencia de la Corte Interamericana.

Debido a la existencia de varios artículos que se superponen, es pertinente presentar simultáneamente las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH o Pacto de San José de Costa Rica). Esta convención, ratificada por muchos países de la región, establece una serie de derechos humanos aplicables a todas las personas bajo la jurisdicción de los Estados partes, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, y posee un nivel de coercibilidad mayor que la Declaración Americana, ya que pueden ser judicializados ante la Corte IDH. Entre estos derechos se encuentran la protección contra la tortura, la esclavitud y el trato inhumano, así como el derecho a la igualdad ante la ley y a la protección judicial.

En los propios “considerandos” de la Declaración, así como en el preámbulo de la Convención, los Estados signatarios destacan que los derechos humanos no derivan de la vinculación a un determinado Estado, sino del hecho de que estos derechos se basan en los atributos de la persona humana²⁸. Posteriormente, la CIDH reiteró la idea de que los derechos humanos no surgen de la nacionalidad, sino de la propia “condición humana”²⁹.

En este sentido, el derecho a la igualdad y a la no discriminación es un fundamento básico del sistema interamericano, expresado en sus principales instrumentos³⁰. La CIDH divide esta garantía en dos concepciones: la prohibición de un trato arbitrariamente desigual y la obligación de crear condiciones de

²⁸ “(...) los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, 1948; “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana (...)”. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). San José, 1969.

²⁹ OEA. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA, 2015, p. 67.

³⁰ Preámbulo y art. 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y art. 24 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, además de la referencia directa en la Carta de la OEA y en el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

igualdad real para grupos históricamente excluidos³¹. Debido a su vulnerabilidad, los migrantes requieren una mayor protección estatal para alcanzar la igualdad sustancial³². La Corte IDH considera que el principio de igualdad, por su capacidad de impactar todas las acciones del Estado, es una norma de *jus cogens*³³.

A continuación, el artículo 8 de la DADDH establece el derecho del individuo a fijar su residencia en el territorio del Estado del cual es nacional, así como el derecho a circular libremente por él y a no ser impedido de salir, salvo que lo haga por voluntad propia. El artículo 22 de la CADH desarrolla este concepto y garantiza el derecho a la libre circulación y fijación de residencia en cualquier Estado en el que se encuentren legalmente, así como a salir libremente de cualquier país. Además, este instrumento prohíbe la negación de entrada y la expulsión del territorio del Estado del cual la persona es nacional³⁴.

Además, el artículo 27 de la Declaración y el artículo 22.7 de la Convención garantizan a todas las personas el derecho de buscar y recibir asilo en un país extranjero, de acuerdo con la legislación nacional y los tratados internacionales aplicables, en caso de persecución por motivos no relacionados con la comisión de delitos comunes³⁵. Debido a la tradición latinoamericana del asilo, este derecho está regulado por dos instrumentos adoptados por los Estados miembros de la OEA en 1954: la Convención sobre Asilo Territorial y la Convención sobre Asilo Diplomático.

Además, el derecho a solicitar asilo está intrínsecamente relacionado con el principio de *non-refoulement*³⁶, expresado en el artículo 22.8 de la Convención Americana. Esta norma prohíbe que un solicitante de asilo o refugiado sea expulsado o devuelto a otro país, incluido su país de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal estaría en riesgo debido a su raza,

³¹ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: normas y estándares del sistema interamericano de derechos humanos, OEA, 2015. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/movilidadhumana.pdf>. Acceso en: 25 jan. 2024.

³² CORTEZ, Laura Maria Silva; MOREIRA, Thiago Oliveira. A tutela dos direitos humanos dos migrantes pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Cadernos de Direito Actual, n. 8, 2017, p. 442.

³³ TORRES-MARENCO, Verónica. La migración en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Universitas, Bogotá, n. 122, jan. 2011, p. 56.

³⁴ CORTEZ, Laura Maria Silva; MOREIRA, Thiago Oliveira. A tutela dos direitos humanos dos migrantes pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Cadernos de Direito Actual, n. 8, 2017, p. 442.

³⁵ DANTAS, Beatriz Lodônio; MOREIRA, Thiago Oliveira. Desenvolvimentos recentes na proteção interamericana dos migrantes: um estudo à luz dos casos Roche Azaña y otros vs. Nicaragua e Habbal y otros vs. Argentina. REJUR – Revista Jurídica da UFERSA, Mossoró, v. 7, n. 3, jan./jun. 2023, p. 189

³⁶ Sobre esto, cf. VALE, Pedro Augusto Costa; MOREIRA, Thiago Oliveira. Concretização do non-refoulement pelos tribunais internacionais: perspectiva europeia e interamericana. In.: MENEZES, Wagner (Org.). Direito Internacional em Expansão. Vol. XX. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2021, p. 414 - 436.

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

nacionalidad, religión, condición social u opinión política. La Comisión ha afirmado que la devolución de un extranjero solo es permitida si, a través de un procedimiento de asilo justo y eficiente, puede obtener una protección internacional adecuada en el país de destino³⁷.

Adicionalmente, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, complementa la CADH al reconocer y fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales de los individuos en la región. Este protocolo refuerza la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la educación, al trabajo digno, a la salud, a una alimentación adecuada y a un nivel de vida digno, elementos cruciales para la protección y la integración exitosa de los migrantes en la sociedad. Así, estos instrumentos internacionales desempeñan un papel fundamental en la promoción y garantía de los derechos de los migrantes en América Latina y el Caribe, complementando los esfuerzos regionales y nacionales en este sentido.

Los países latinoamericanos y caribeños han desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de la protección de los refugiados a través de iniciativas regionales y acuerdos internacionales, como la Declaración de Cartagena de 1984³⁸⁻³⁹. Aunque significativa, este documento no forma parte del conjunto de normas interamericanas. Esta declaración amplió la definición de refugiado, abarcando no solo a quienes huyen de persecuciones políticas, sino también a aquellos que se ven forzados a dejar sus países debido a amenazas a su vida, seguridad o libertad resultantes de violencia generalizada, conflictos internos o graves violaciones de los derechos humanos. Esta ampliación refleja un compromiso regional con la atención a las necesidades de protección de las personas desplazadas por diversas circunstancias, garantizándoles acceso a los derechos y la asistencia necesarios para reconstruir sus vidas con dignidad y seguridad⁴⁰.

La actuación de la OEA en la defensa de los derechos humanos de los migrantes en América es crucial. Uno de los ejemplos de esta actuación es el Plan Interamericano para la Promoción de los Derechos de los Migrantes de 2005, que establece estrategias regionales de protección. Sin embargo, muchos

³⁷ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: normas y estándares del sistema interamericano de derechos humanos, OEA, 2015. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/movilidadhumana.pdf>. Acceso en: 25 jan. 2024.

³⁸ CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Princípios do direito internacional contemporâneo. 2. ed. rev. atual. Brasília: FUNAG, 2017, p. 418 - 419.

³⁹ Sobre la necesaria aproximación del derecho de los refugiados a la realidad, véase: VEDOVATO, Luis Renato. Direito dos refugiados e realidade: a necessária diminuição das distâncias entre o declarado e o alcançado. In.: ALMEIDA, Guilherme Assis de; CARVALHO RAMOS, André de; RODRIGUES, Gilberto (Orgs.). 60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. São Paulo: Editora CL-A Cultural, 2011.

⁴⁰ CARVALHO RAMOS, André de. Asilo e Refúgio: semelhanças, diferenças e perspectivas. In.: ALMEIDA, Guilherme Assis de; CARVALHO RAMOS, André de; RODRIGUES, Gilberto (Orgs.). 60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. São Paulo: Editora CL-A Cultural, 2011, p. 26.

de los instrumentos adoptados tienen una naturaleza declarativa, lo que puede limitar su implementación efectiva. Esto resalta la necesidad de un compromiso más firme de los Estados miembros para garantizar la protección y el respeto de los derechos de los migrantes en todas las circunstancias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos desempeñan un papel significativo en la protección y promoción de los derechos humanos de las personas en movilidad internacional. La CIDH emite recomendaciones, informes y comunicados sobre cuestiones migratorias, además de analizar peticiones individuales y solicitudes de medidas cautelares que denuncian violaciones de los derechos humanos de los migrantes⁴¹.

Antes de abordar los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es relevante examinar algunos derivados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el informe titulado "Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", de 2015, la CIDH destacó los siguientes puntos: i) los derechos humanos reconocidos en los tratados americanos abarcan a todos los individuos bajo la jurisdicción del Estado en el que se encuentren, basados en los principios de igualdad y no discriminación por motivos como nacionalidad, ciudadanía o situación migratoria; ii) aunque el Estado receptor de personas en situación de movilidad internacional tiene responsabilidad primaria, esto no exime al Estado de origen de estos individuos de su responsabilidad, incluyendo el deber de prevención para corregir las causas de los flujos migratorios y evitar la migración forzada de sus ciudadanos; iii) los Estados tienen la obligación de actuar con diligencia para proteger los derechos humanos, incluyendo deberes de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones⁴²; iv) los Estados deben establecer criterios objetivos para el control migratorio, evitando perfiles raciales basados en estereotipos, raza, etnia, religión o nacionalidad, en conformidad con el principio de igualdad establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; v) la prohibición de la esclavitud, servidumbre, tráfico de personas y otras prácticas similares es absoluta e inderogable, según el artículo 26 de la Convención Americana; y vi) todos los procedimientos judiciales o administrativos que puedan interferir en los derechos de cualquier persona deben respetar el

⁴¹ DANTAS, Beatriz Lodônio; MOREIRA, Thiago Oliveira. Desenvolvimentos recentes na proteção interamericana dos migrantes: um estudo à luz dos casos Roche Azaña y otros vs. Nicaragua e Habbal y otros vs. Argentina. REJUR – Revista Jurídica da UFERSA, Mossoró, v. 7, n. 3, jan./jun. 2023, p. 192.

⁴² Cf. SILVA, Tony Robson da. A (necessária) convencionalização da regulamentação migratória brasileira: um estudo à luz do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

principio del debido proceso legal, independientemente del estatus migratorio, garantizando una defensa efectiva contra las acciones del Estado⁴³.

Además, es necesario hacer referencia a la incorporación de los "Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas" mediante la Resolución n° 4/2019: este documento representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en el contexto de la movilidad internacional. Los principios establecidos en este documento buscan proporcionar directrices claras y completas a los Estados sobre cómo garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas en situación migratoria, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas⁴⁴.

Al detallar cuestiones como la presunción de inocencia, la no discriminación, la igualdad de protección y la condición de vulnerabilidad, la resolución destaca la importancia de tratar a cada individuo con dignidad y respeto, independientemente de su estatus migratorio. Además, al enfatizar el acceso a la justicia y a un recurso efectivo, así como las garantías del debido proceso legal en los procedimientos migratorios, la resolución busca asegurar que los derechos de las personas en movilidad internacional sean plenamente protegidos y respetados por los Estados miembros de la OEA⁴⁵.

En esta perspectiva, es necesario prestar atención a los estándares migratorios presentes en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

3 Estándares interamericanos en materia migratoria

Dentro del contexto del derecho internacional, los estándares son esencialmente directrices establecidas por organizaciones internacionales sobre cuestiones específicas, cuya conformidad es exigida a los Estados miembros de esas organizaciones. En términos más simples, los estándares representan referencias normativas que imponen a los Estados ciertos deberes y responsabilidades en circunstancias específicas. Estas normas sirven como criterios para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados y orientan sus conductas en relación con temas específicos,

⁴³ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: normas y estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/movilidadhumana.pdf>. Acceso en: 25 jan. 2024.

⁴⁴ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios%20DDHH%20migrantes%20-%20ES.pdf>. Acceso en: 26 jan. 2024.

⁴⁵ DANTAS, Beatriz Lodônio; MOREIRA, Thiago Oliveira. Desenvolvimentos recentes na proteção interamericana dos migrantes: um estudo à luz dos casos Roche Azaña y otros vs. Nicaragua e Habbal y otros vs. Argentina. REJUR – Revista Jurídica da UFERSA, Mossoró, v. 7, n. 3, jan./jun. 2023, p. 195.

estableciendo estándares mínimos de comportamiento que deben ser observados para garantizar la coherencia y eficacia de las relaciones internacionales⁴⁶.

A partir de esto, es importante señalar que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos establece estándares migratorios destinados a proteger a las personas en situación de movilidad internacional en la región. Estos estándares son obligatorios para los Estados Partes, especialmente para aquellos que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ya que representan compromisos internacionales de los Estados para proteger y garantizar los derechos de las personas en movimiento. Por lo tanto, los estándares migratorios sirven como referencia para orientar las políticas y prácticas de los Estados en relación con los migrantes, asegurando un enfoque coherente y eficaz en la protección de sus derechos humanos⁴⁷.

Desde esta perspectiva, es fundamental reconocer que el desplazamiento forzado y la ruptura de los lazos vitales de los migrantes y refugiados solo pueden ser mitigados a través de un espíritu de solidaridad entre los Estados, con el objetivo de reconstruir la comunidad internacional. En este contexto, es crucial tener en cuenta no solo el estatus de migrante, sino también al individuo como un ciudadano universal. La jurisprudencia de la Corte Interamericana⁴⁸ ha enfatizado la importancia de restablecer la posición central del ser humano como sujeto de derechos tanto a nivel interno como internacional, abandonando el enfoque centrado en el Estado en favor de la dignidad humana. Este cambio de paradigma es esencial para garantizar que los derechos humanos de los migrantes sean respetados y protegidos de acuerdo con los principios universales de justicia y humanidad⁴⁹.

Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen obligaciones y derechos relacionados con los migrantes. A partir de la OC-16/99⁵⁰, la Corte determinó que los Estados deben implementar medidas positivas para eliminar prácticas que violen los derechos fundamentales, además de garantizar asistencia consular a los extranjeros. En

⁴⁶ DANTAS; MOREIRA, *ibid.*

⁴⁷ DANTAS; MOREIRA, *ibid.*

⁴⁸ Sobre la protección de los derechos humanos en general por la Corte Interamericana, cf.: GUERRA, Sidney. A proteção internacional dos direitos humanos no âmbito da Corte Interamericana e o controle de convencionalidade. *Nomos: Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC*, v. 32, n. 2, 2012.

⁴⁹ LOUREIRO, Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva. O litígio estratégico no Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o direito humano de migrar. *Revista de Direitos Fundamentais & Democracia*, Curitiba, v. 26, n. 1, jan./abr. 2021, p. 202.

⁵⁰ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Parecer Consultivo OC-18/03. De 1º de outubro de 1999. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_por.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

otro sentido, la OC-18/03⁵¹ refuerza que las políticas migratorias deben respetar los derechos humanos, destacando la vulnerabilidad de los migrantes y la necesidad de protección sin discriminación por el estatus migratorio, especialmente en el trabajo y en el acceso a la justicia⁵².

A continuación, la OC-21/14⁵³ destaca la protección de los derechos de los niños migrantes, incluyendo el acceso a la justicia, el asilo y evitando la detención arbitraria⁵⁴. Finalmente, la OC-25/18⁵⁵ define los derechos y obligaciones relacionados con el asilo, prohibiendo las devoluciones y garantizando procedimientos justos para determinar el estatus de refugiado, sin discriminación e incluso más allá de las fronteras de los Estados.

En el ámbito contencioso de la Corte⁵⁶, se establece, inicialmente, que en los casos *Tibi vs. Ecuador* de 2004⁵⁷ y *Acosta Calderón vs. Ecuador* de 2005⁵⁸, se determinó que, al ser privado de libertad y antes de prestar cualquier declaración ante la autoridad, el individuo tiene el derecho de ser informado sobre su posibilidad de ponerse en contacto con otra persona, como un miembro de la familia, un abogado o un funcionario consular, si es necesario⁵⁹.

En el caso de las niñas *Yean y Bosico vs. República Dominicana*⁶⁰, la Corte IDH enfatizó que la nacionalidad es un derecho inherente a la persona, evitando la apatridia, y que, aunque los Estados tienen autoridad interna para

⁵¹ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Parecer Consultivo OC-18/03. De 17 de setembro de 2003. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_por.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

⁵² MACHADO, Lucimara Bezerra. Proteção internacional dos migrantes: prerrogativas e obrigações dos Estados – estudo do parecer consultivo OC-18/03 – a condição jurídica e os direitos dos migrantes indocumentados. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2023.

⁵³ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Parecer Consultivo OC-21/14. De 19 de agosto de 2014. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_por.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

⁵⁴ HOFFMAN, Fernando; CEOLIN, Raquel Frescura. A questão migratória no contexto da internacionalização do direito: os casos das opiniões consultivas (OC – 18/03 e OC – 21/14) da CIDH e a Lei 13.445/2017. *Revista Jurídica (FURB)*, v. 24, n. 54, 2020.

⁵⁵ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Parecer Consultivo OC-25/18. De 30 de maio de 2018. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_25_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

⁵⁶ Sobre las condenas de Brasil en la Corte IDH, cf. ALGAYER, Kelin Kássia; NOSCHANG, Patrícia Grazziotin. O Brasil e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos: considerações e condenações. *Espaço Jurídico*, Joaçaba, v. 13, n. 2, p. 211-226, jul./dez. 2012.

⁵⁷ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso *Tibi Vs. Equador*. De 7 de setembro de 2004. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

⁵⁸ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso *Acosta Calderón Vs. Equador*. De 24 de junho de 2005. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

⁵⁹ Sobre los derechos de los inmigrantes detenidos provisionalmente a la luz del derecho internacional, cf. OLIVEIRA, Caio José Arruda Amarante de; MOREIRA, Thiago Oliveira. As garantias processuais dos imigrantes presos provisoriamente: uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Brasil à luz do direito internacional. *RECorDIP*, n. 1, 2022.

⁶⁰ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso das Crianças *Yean e Bosico vs. República Dominicana*. De 8 de setembro de 2005. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_por.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

determinarla, esta discrecionalidad está limitada por el deber de proteger a todas las personas⁶¹.

En el caso *Vélez Loor vs. Panamá*⁶², la Corte determinó que tanto los nacionales como los migrantes tienen derecho al debido proceso legal, destacando los principios de igualdad y no discriminación. Estableció que la privación de libertad de los migrantes debe ser proporcional, en lugares adecuados y sujeta a revisión judicial. Además, subrayó la importancia del acceso a la justicia, la asistencia jurídica y la notificación sobre los derechos consulares, especialmente en procesos relacionados con la deportación o la detención, enfatizando la necesidad de defensa legal gratuita y asistencia consular para garantizar los derechos de los extranjeros.

En el caso *Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana de 2012*⁶³, la Corte IDH determinó que el Estado tiene la carga de la prueba sobre la discriminación racial, destacando que la violación del derecho a la igualdad ocurre en casos de discriminación indirecta, independientemente del estatus migratorio. También subrayó que la apatridia compromete el libre desarrollo de la personalidad y que las detenciones legales pueden ser incompatibles con los derechos individuales si son irracionales o desproporcionadas. La aplicación unilateral de expulsiones viola el debido proceso legal, garantizado a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, y destacó la importancia de la asistencia médica de emergencia a migrantes en situación irregular, así como la necesidad de registros de detenidos para controlar la legalidad de las detenciones.

Por otro lado, en el caso *Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia de 2013*⁶⁴, la Corte IDH reforzó la tradición latinoamericana de asilo y la no-extradición por motivos políticos, asegurando el derecho de buscar y recibir asilo, con las garantías del debido proceso.

En el caso de las *Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana de 2014*, además de las definiciones sobre nacionalidad

⁶¹ LIMA, Bruna de Assis Pereira; VENANCIO, Daiana Seabra; SOARES, Irineu Carvalho de Oliveira. O Caso das Crianças Yean e Bosico vs. República Dominicana: uma luta pelo direito à nacionalidade. *Ciência Atual: Revista Científica Multidisciplinar da UniSãoJosé*, v. 17, n. 1, pp. 40-52, 2021.

⁶² CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso *Vélez Loor vs. Panamá*. De 23 de novembro de 2010. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_por.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

⁶³ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso *Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana*. De 21 de outubro de 2012. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_por.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

⁶⁴ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso *Familia Pacheco Tineo vs. Bolívia*. De 25 de novembro de 2013. Disponível em: <https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/vid/corte-idh-caso-familia-883975323>. Acesso em 26 jan. 2024.

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

y apatridia⁶⁵, la Corte IDH enfatizó que la autoridad competente para decidir sobre la legalidad de la detención debe ser un juez o tribunal. Destacó la necesidad de una evaluación individual de las circunstancias de cada persona sujeta a expulsión, considerando arbitrario el uso de políticas migratorias basadas en la detención obligatoria de migrantes. La garantía del debido proceso debe ser asegurada para todos los detenidos por su situación migratoria, y la detención por discriminación racial fue considerada ilegal. La Corte también definió que los Estados pueden diferenciar el trato entre migrantes documentados e indocumentados, siempre que sea razonable, objetivo y proporcional, sin violar los derechos humanos⁶⁶.

En el caso Wong Ho Wing vs. Perú de 2015⁶⁷, la Corte IDH determinó que los Estados tienen el deber de no transferir a una persona a un Estado o tercero no seguro, si existe riesgo de tortura o pena de muerte. El principio de no devolución es absoluto en casos de tortura, y los Estados con pena de muerte no pueden extraditar si existe el riesgo de aplicación de esa pena por delitos no punibles de la misma manera en su jurisdicción, a menos que garanticen protección contra daños graves.

En el caso Roche Azaña y otros vs. Nicaragua⁶⁸, la Corte IDH destacó la necesidad de garantizar el debido proceso legal a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, enfatizando el acceso igualitario a la justicia para las víctimas de abusos en las fronteras. Los Estados tienen la obligación de investigar y procesar las violaciones de derechos humanos en esas áreas, imponiendo penas proporcionales y previniendo reincidencias. La falta de participación de las víctimas en el proceso fue considerada perjudicial.

En el caso Habbal y otros vs. Argentina⁶⁹, la Corte resaltó que los Estados deben respetar los derechos humanos de los migrantes al determinar políticas migratorias, protegiendo contra la apatridia y garantizando el debido proceso legal, especialmente para los niños migrantes, quienes deben ser tratados con consideración a sus condiciones especiales, incluyendo el derecho

⁶⁵ BOLOGNA, Agostina Hernández; LEIVA, María José Jara; JORDÁN, Ángela Peralta. Nacionalidade e apatridia. Análise do caso de Pessoas dominicanas e haitianas expulsas vs. República Dominicana perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Périplos: Revista de Estudos Sobre Migrações, v. 3, n. 2, 2019.

⁶⁶ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso das pessoas dominicanas e haitianas expulsadas vs. República Dominicana. De 28 de agosto de 2014. Disponível em: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

⁶⁷ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. De 30 de junho de 2015. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_297_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

⁶⁸ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Roche Azaña y otros vs. Nicaragua. De 3 de junho de 2020. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_403_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

⁶⁹ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Habbal y otros vs. Argentina. De 31 de agosto de 2022. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_463_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

a ser notificados y a recurrir de decisiones desfavorables⁷⁰.

Elencados los estándares en materia migratoria⁷¹ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario ahora analizar la más reciente decisión de la Corte: el Caso Hendrix vs. Guatemala.

4 Caso Hendrix vs. Guatemala: limitación al ejercicio profesional de los migrantes, igualdad y no discriminación

El caso en cuestión, juzgado en 2023, se refiere a Steven Edward Hendrix, ciudadano estadounidense y funcionario público del Gobierno de los Estados Unidos que, durante muchos años, prestó servicios en Guatemala. El Sr. Hendrix, que tenía una licenciatura y un posgrado en Derecho en su país de origen, cursó el curso preparatorio para ejercer como abogado y notario en el país centroamericano. Sin embargo, al solicitar su inscripción ante el órgano competente, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, solo se le permitió inscribirse como abogado, ya que la Ley del Notariado del país exige que, para desempeñar la función de notario, se requiera la nacionalidad guatemalteca y la residencia permanente en el país. Después de enfrentar todas las instancias administrativas y judiciales del país, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala decidió que, para ejercer la función, la presunta víctima tendría que naturalizarse guatemalteco.

Indignado con la restricción presentada, se activó la jurisdicción interamericana. En primer lugar, la Comisión Interamericana afirmó que el Estado no proporcionó razones suficientes para creer que la prohibición del ejercicio notarial en Guatemala por parte de extranjeros constituye una restricción que cumpla con los requisitos establecidos por la Convención Americana. Concluyó que el Estado es responsable de la violación de los

⁷⁰ Sobre los desarrollos recientes previos a la decisión del Caso Hendrix vs. Guatemala, cf. DANTAS, Beatriz Lodônio; MOREIRA, Thiago Oliveira. Desenvolvimentos recentes na proteção interamericana dos migrantes: um estudo à luz dos casos Roche Azaña y otros vs. Nicaragua e Habbal y otros vs. Argentina. REJUR – Revista Jurídica da UFERSA, Mossoró, v. 7, n. 3, jan./jun. 2023.

⁷¹ Recientemente, debido al estado pandémico enfrentado por el planeta, hubo diversas violaciones de derechos, especialmente relacionadas con la movilidad internacional. Sobre los impactos de la pandemia de Covid-19 en los migrantes en Brasil, cf.: CARDOSO, João Luis M. S.; MOREIRA, Thiago Oliveira. O (des)respeito aos direitos humanos dos migrantes venezuelanos no contexto da pandemia da covid-19. In.: CARVALHO RAMOS, André de; FRIEDRICH, Tatyana; MOREIRA, Thiago Oliveira (Coords.); ALVES, Fabrício Germano; BARBERO GONZÁLEZ, Iker; VEDOVATO, Luís Renato (Orgs.). Direitos humanos dos migrantes e pandemia. Curitiba: Instituto Memória, 2021, p. 292 – 328; SQUEFF, Tatiana Cardoso. Migrantes no Brasil em termos de Covid-19: respostas e dificuldades. In: BAENINGER, Rosana; VEDOVATO, Luís Renato; NANDY, Shailen (coords.). Migrações internacionais e a pandemia de Covid-19. Campinas: Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”, 2020.

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

derechos a la igualdad ante la ley⁷² y a la protección judicial, según lo establecido en los artículos 24 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio del Sr. Hendrix. La Comisión, en el Informe No. 194/20, determinó que el Estado de Guatemala es responsable de la violación de los derechos establecidos en los artículos 24 (igualdad ante la ley) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento⁷³.

La Comisión argumentó que la presunta víctima, a pesar de tener formación en Derecho y Notariado en Guatemala, fue impedida de ejercer la función notarial debido al requisito de nacionalidad guatemalteca establecido por el Código de Notariado. Para que tal restricción sea válida, debe estar establecida por ley y pasar la prueba de proporcionalidad, teniendo un objetivo legítimo y siendo necesaria. Aunque los objetivos del Estado de "proteger la soberanía" y el "principio de rendición de cuentas" sean legítimos, la Comisión consideró que la restricción no cumple con los principios de adecuación y necesidad, ya que no se demostró que los extranjeros no pudieran ejercer la función notarial en Guatemala. Sugirió que, para alcanzar estos objetivos, sería suficiente exigir pruebas de vínculo o domicilio en Guatemala, calidad técnica y sometimiento al control estatal del desempeño, haciendo innecesaria la restricción⁷⁴.

Por lo tanto, la CIDH observó que la jurisprudencia comparada e internacional indica que el notario no actúa como un funcionario público tradicional, no tiene un papel central en el gobierno, no formula ni ejecuta políticas públicas y no posee poderes coercitivos o punitivos. Los tribunales nacionales e internacionales han considerado que las restricciones al ejercicio del notariado por extranjeros en sistemas de notariado latino constituyen discriminación por nacionalidad, siendo restricciones injustificadas al derecho al trabajo. Concluyó que la disposición del Código de Notariado de Guatemala y la posterior prohibición de la víctima de inscribirse como notaria fueron arbitrarias y violaron el principio de igualdad y no discriminación de la Convención Americana, independientemente de las regulaciones sobre residencia y práctica profesional de extranjeros en el país⁷⁵.

Sometido el caso a la jurisprudencia de la Corte, los representantes del

⁷² Una vez que se ha convertido en parte del dominio del *jus cogens*, el compromiso de respetar el principio de igualdad y no discriminación se aplica a todos los Estados, independientemente de su participación en un tratado internacional específico, imponiendo así una obligación erga omnes tanto a los Estados como a los individuos. LOUREIRO, Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva. O litígio estratégico no Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o direito humano de migrar. Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, Curitiba, v. 26, n. 1, jan./abr. 2021, p. 201.

⁷³ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hendrix vs. Guatemala. De 7 de março de 2023. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_485_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

⁷⁴ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hendrix...

⁷⁵ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hendrix...

Sr. Hendrix argumentaron que la restricción al ejercicio del notariado en Guatemala, aunque prevista por ley, no supera la prueba de proporcionalidad. Discutieron la justificación del país, que se basa en la rendición de cuentas y la protección de la soberanía estatal para garantizar el uso adecuado de la fe pública. Argumentaron que la discriminación por nacionalidad está prohibida y que la soberanía no puede ser utilizada para violar el principio de igualdad. Además, enfatizaron que la medida no es necesaria, ya que los notarios no representan al Estado, sino que autentican actos basados en el consentimiento de terceros. También sugirieron que existen formas menos perjudiciales de proteger la función notarial y que ya existe un sistema de rendición de cuentas en Guatemala para garantizar la seguridad jurídica del ejercicio del notariado⁷⁶.

Por otro lado, el Estado argumentó que la restricción al ejercicio del notariado en Guatemala está en conformidad con la ley y no es arbitraria. Además del artículo 2.1 del Código de Notariado, el Estado sostuvo que también es necesario considerar los artículos 4 y 146 de la Constitución Política del país. Destacó que la restricción tiene como objetivo proteger la soberanía garantizada por la fe pública, promover la certeza jurídica y proteger los derechos humanos. Según el Estado, los notarios en Guatemala tienen fe pública delegada por el Estado, lo que los convierte en agentes públicos⁷⁷. También argumentó que la restricción es necesaria y proporcional para alcanzar estos objetivos. Además, explicó que el requisito de nacionalidad busca garantizar el vínculo del notario con el país. Concluyó que la distinción realizada es objetiva, proporcional y justificada, garantizando así el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, y que, por lo tanto, Guatemala no es responsable de violar los artículos 24, 1.1 y 2 de la Convención⁷⁸.

La Corte concluyó que en la región latinoamericana prevalece el sistema notarial latino, donde la mayoría de las leyes exigen la nacionalidad como requisito para ser notario. En este sistema, los notarios actúan en nombre del

⁷⁶ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hendrix...

⁷⁷ En el ámbito brasileño, la Ley de Improbidad Administrativa define como agente público "*todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei*". BRASIL. Lei nº 8.429/1992, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências. Brasília, 1992. Complementariamente, según Celso Antônio Bandeira de Mello, quien ejerce funciones estatales es considerado un agente público. Esto incluye al Jefe del Poder Ejecutivo en cualquier nivel, senadores, diputados, concejales, empleados de la administración directa de los tres Poderes, servidores de entidades autónomas, fundaciones gubernamentales, empresas públicas y sociedades de economía mixta. También abarca a los concesionarios y permisionarios de servicios públicos, delegados de funciones públicas, requisitados, contratados bajo arrendamiento civil de servicios y gestores de negocios públicos. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 236.

⁷⁸ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hendrix...

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Estado, otorgando fe pública a los documentos que producen, garantizando seguridad jurídica. Además, en algunos países, los notarios tienen competencias de jurisdicción voluntaria, lo que les permite ejercer funciones de esta jurisdicción en casos no litigiosos. Así, los notarios en Guatemala son profesionales independientes que desempeñan una función pública, aunque no sean funcionarios públicos estrictos⁷⁹.

En este sentido, la Corte afirmó que el principio de igualdad deriva directamente de la unidad de la naturaleza humana y es inseparable de la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, cualquier situación que conduzca a tratar a un grupo como superior, otorgando privilegios, o como inferior, resultando en hostilidad o discriminación, es incompatible con la igualdad. Los principios de igualdad y no discriminación son reconocidos como normas de jus cogens, permeando el derecho internacional y nacional. El artículo 1.1 de la Convención Americana establece la obligación de los Estados de respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación. Cualquier trato discriminatorio en relación con los derechos garantizados en la Convención es incompatible con ella. El incumplimiento de esta obligación genera responsabilidad internacional para el Estado. Además, el artículo 24 de la Convención prohíbe la discriminación no solo en relación con los derechos contenidos en el tratado, sino también en relación con todas las leyes y su aplicación por parte del Estado. La Corte también destacó que el artículo 24 busca garantizar la igualdad material⁸⁰.

El derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos ideas principales: la prohibición de un trato diferenciado injustificado y la obligación de los Estados de promover la igualdad real para los grupos históricamente marginados. La Corte determinó que un trato diferenciado es discriminatorio cuando no existe una justificación objetiva y razonable para ello, es decir, cuando no persigue un objetivo legítimo y no hay una relación proporcional entre los medios utilizados y el objetivo buscado. Además, afirmó que cualquier restricción a un derecho, especialmente cuando se trata de discriminación por una de las categorías protegidas, debe estar debidamente fundamentada, con razones serias y una argumentación detallada por parte del Estado⁸¹.

Al solicitar la inscripción para ejercer la notaría, el Sr. Hendrix no tenía residencia en Guatemala. La Corte observa que el artículo 2 del Código Notarial establece la residencia como requisito. Por lo tanto, el Sr. Hendrix no cumplía con los antecedentes necesarios para demostrar su vínculo con el país, una condición esencial, según la ley, para ejercer la función pública notarial. Tanto el Estado como la Comisión coinciden en que el vínculo o la residencia en un país pueden ser criterios legítimos para restringir el ejercicio de la notaría, en relación con el uso adecuado de la fe pública. Esto es importante porque el ejercicio

⁷⁹ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Hendrix...

⁸⁰ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Hendrix...

⁸¹ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Hendrix...

indebido de la función notarial puede requerir responsabilidad legal, garantizando el principio de rendición de cuentas. La supervisión de la notaría en Guatemala la realiza el órgano profesional, en nombre del Estado, asegurando que los notarios sean legalmente responsables por sus errores. Por lo tanto, el vínculo del notario con el país es esencial para garantizar que puedan ser responsabilizados por sus acciones⁸².

En este caso, la falta de residencia del Sr. Hendrix en Guatemala, sin otros elementos que demuestren su vínculo con el país, difiere de la situación de los notarios locales, quienes sí tienen residencia en el país. Así, aunque pudiera condicionar el ejercicio del cargo a la existencia de residencia, la Corte concluyó que el Estado no violó el derecho a la igualdad ante la ley de Hendrix, tal como está establecido en la Convención Americana. En cuanto a la supuesta violación del derecho a la protección judicial, la Corte destaca la necesidad de recursos efectivos, proporcionando resultados concretos frente a violaciones de derechos, sin limitarse a una formalidad. El tribunal no evalúa la eficacia de los recursos basándose en una eventual decisión favorable a la víctima⁸³.

Finalmente, el Estado no fue considerado responsable por la violación del derecho a la igualdad ante la ley, según lo establecido en el Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respeto y garantía establecidas en los Artículos 1.1 y 2 de la misma Convención, en perjuicio del Sr. Steven Edward Hendrix. Además, el Estado tampoco es responsable por la violación del derecho a la protección judicial, conforme al Artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación estipulada en el Artículo 1.1 de la Convención, también en perjuicio del Sr. Steven Edward Hendrix⁸⁴.

Dicho esto, la votación no fue unánime. El juez Rodrigo Mudrovitsch, además de ser voto vencido, elaboró un voto disidente fundamentado en la defensa de la responsabilidad del país por las violaciones alegadas. Así, en una investigación posterior será interesante cotejar los dispositivos de la decisión con los fundamentos del voto disidente.

De esta manera, al final, se destaca que, a pesar de no haber reconocido la responsabilidad del Estado frente a las alegaciones de violación de derechos humanos, la presente decisión tiene un papel fundamental en la definición y estandarización de la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, de modo que se establecieron límites y marcos, principalmente en lo que respecta a las (im)posibilidades de limitación del ejercicio profesional de los migrantes.

En este sentido, aunque la Constitución Brasileña defina, en su artículo

⁸² CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hendrix...

⁸³ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hendrix...

⁸⁴ CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Hendrix...

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

5º, inciso XIII, que "es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o profesión, siempre que se cumplan las cualificaciones profesionales establecidas por la ley", así como resalte, en el caput del mismo artículo, la igualdad entre brasileños y extranjeros en cuanto a la "inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad", según los términos de los incisos siguientes, diversas leyes brasileñas limitan el ejercicio profesional de los migrantes⁸⁵.

A pesar de que la Constitución brasileña no establece funciones profesionales privadas que permitan restricciones a extranjeros, la exigencia de nacionalidad brasileña para el ejercicio profesional se verifica en diversos instrumentos infraconstitucionales, como en el caso, a modo de ejemplo, de los vigilantes armados⁸⁶ y los notarios⁸⁷. No obstante, en el caso del notariado, aunque la ley regula la profesión de notario a partir de lo previsto en el artículo 236 de la Constitución Brasileña, establece que el ejercicio de la función es exclusivo de brasileños, lo cual no está contemplado en el texto constitucional.

Además, el propio texto constitucional define los servicios notariales y de registro público como de "carácter privado, por delegación del poder público". En un primer momento, se infiere que, más allá de ser incompatible con la Convención, la limitación presentada es, sobre todo, inconstitucional. La limitación presentada no está, en ningún momento, determinada en la carta constitucional brasileña, ni ha sido justificada por los criterios correspondientes. Por lo tanto, corresponde en una investigación posterior evaluar las posibilidades

⁸⁵ Según el artículo 37, I, la Constitución brasileña no prohíbe el acceso de extranjeros a "*cargos, empregos e funções públicas*", solo establece que dichos empleos son "*acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei*", y "*aos estrangeiros, na forma da lei*". Es decir, todos los brasileños que cumplan con los requisitos pueden acceder a los cargos, mientras que el acceso a ellos por extranjeros solo está permitido cuando está previsto por la ley. Además, la Constitución limita, de oficio, el acceso de extranjeros a algunos cargos. Son de acceso exclusivo para brasileños natos los cargos enumerados en el artículo 12, § 3º. Además, están reservados a brasileños (natos o naturalizados) los cargos de Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión (art. 73, § 1º), de Ministro de Estado (art. 87), de Ministro del Superior Tribunal de Justicia (art. 104, párrafo único), de desembargador de los Tribunales Regionales Federales (art. 107), de Ministro del Tribunal Superior del Trabajo (art. 111-A), de desembargador de los Tribunales Regionales del Trabajo (art. 115), Ministros civiles del Superior Tribunal Militar (art. 123, párrafo único), la investigación y extracción de recursos minerales y el aprovechamiento de los potenciales de energía hidráulica, mediante autorización o concesión de la Unión (art. 176, § 1º), y miembros de los Tribunales de Cuentas estatales (art. 235, III). Sin embargo, la propiedad de empresas periodísticas y de radiodifusión sonora y de sonidos (art. 222) está permitida únicamente a brasileños natos o naturalizados hace más de 10 años, así como la responsabilidad editorial y las actividades de selección y dirección de la programación transmitida son privativas de brasileños natos o naturalizados hace más de diez años, en cualquier medio de comunicación social (art. 222, § 2º).

⁸⁶ BRASIL. Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983. Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências. Brasília, 1983.

⁸⁷ BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Brasília, 1994.

y (in)convencionalidades de la limitación al ejercicio profesional de migrantes en el ordenamiento jurídico brasileño.

5 Consideraciones finales

El examen del caso Hendrix contra Guatemala, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, suscita una serie de reflexiones cruciales sobre los estándares migratorios y la protección de los derechos humanos. Al analizar la decisión y los desarrollos de este caso, es posible vislumbrar el papel esencial desempeñado por los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, particularmente en el contexto migratorio. Este estudio buscó explorar los impactos de esta decisión e identificar posibles avances en la salvaguarda de los derechos de las personas migrantes, destacando la importancia de un enfoque humanista del Derecho Internacional que reconozca la centralidad del ser humano como sujeto de derechos.

En este sentido, en un contexto de creciente reconocimiento de la importancia de los derechos humanos en el derecho internacional, la noción de un orden jurídico internacional más humanizado, centrado en los derechos humanos y adaptado a los desafíos contemporáneos, emerge como una perspectiva fundamental. A partir de la revisión de debates y conceptos, se hace evidente la necesidad de un derecho internacional más inclusivo y sensible a las demandas de la humanidad, capaz de enfrentar las complejidades de las relaciones globales y garantizar la protección de los derechos fundamentales en todas las circunstancias.

Además, la actuación de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, desempeña un papel crucial en la promoción y garantía de los derechos de los migrantes. A través de órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos sistemas ofrecen un importante foro para la defensa de los derechos humanos en la región, estableciendo estándares y jurisprudencia que orientan la actuación de los Estados y refuerzan la protección de los migrantes. Así, es fundamental reconocer y fortalecer el papel de estos sistemas en la búsqueda de un orden internacional más justo y humanitario.

En síntesis, los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ofrecen una estructura amplia y sólida para orientar a los Estados que se someten a la jurisdicción de la Corte IDH, pero también a los demás miembros de la comunidad internacional, en la protección de los derechos de las personas en situación migratoria, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas.

Desde los principios fundamentales de igualdad y no discriminación

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

hasta la garantía del debido proceso legal en todas las etapas de los procedimientos migratorios, estos estándares reflejan un compromiso claro con la promoción y protección de los derechos humanos en toda la región. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular, refuerza la importancia de un enfoque centrado en la persona, garantizando que los derechos y la dignidad de cada individuo sean respetados, independientemente de su estatus migratorio. Por lo tanto, al adoptar e implementar estos estándares, los Estados pueden no solo cumplir con sus obligaciones internacionales, sino también contribuir a la construcción de sociedades más justas e inclusivas, donde los derechos de todos sean protegidos y respetados.

De esta forma, se destaca que, a pesar de no haber reconocido la responsabilidad del Estado frente a las alegaciones de violación de derechos humanos, la decisión en el Caso Hendrix vs. Guatemala tiene un papel fundamental en la definición y estandarización de la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, de modo que se establecieron límites y características esenciales.

Referencias

- ALGAYER, Kelin Kássia; NOSCHANG, Patrícia Grazziotin. O Brasil e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos: considerações e condenações. *Espaço Jurídico*, Joaçaba, v. 13, n. 2, p. 211-226, jul./dez. 2012.
- BEYANI, Chaloka. Reconstituting the universal: human rights as a regional idea. *In* GEARTY, Conor; DOUZINAS, Costas. *The Cambridge Companion to Human Rights Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- BOLOGNA, Agostina Hernández; LEIVA, María José Jara; JORDÁN, Angela Peralta. Nacionalidade e apatridia. Análise do caso de Pessoas dominicanas e haitianas expulsas vs. República Dominicana perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. *Périplos: Revista de Estudos Sobre Migrações*, v. 3, n. 2, 2019.
- BOTELHO, Louise Lira Roedel, CUNHA, Cristiano Castro de Almeida, MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e Sociedade*, Belo Horizonte, v. 5, n. 11, mai./ago. 2011.
- BRASIL. Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983. Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências. Brasília, 1983.
- BRASIL. Lei nº 8.429/1992, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências. Brasília, 1992.
- BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Brasília, 1994.

- CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A humanização do direito internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
- CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Princípios do direito internacional contemporâneo. 2. ed. rev. atual. Brasília: FUNAG, p. 418 – 419, 2017.
- CARDOSO, João Luis M. S.; MOREIRA, Thiago Oliveira. O (des)respeito aos direitos humanos dos migrantes venezuelanos no contexto da pandemia da covid-19. In.: CARVALHO RAMOS, André de; FRIEDRICH, Tatyana; MOREIRA, Thiago Oliveira (Coords.); ALVES, Fabrício Germano; BARBERO GONZÁLEZ, Iker; VEDOVATO, Luís Renato (Orgs.). Direitos humanos dos migrantes e pandemia. Curitiba: Instituto Memória, p. 292 – 328, 2021.
- CARVALHO RAMOS, André de. Asilo e Refúgio: semelhanças, diferenças e perspectivas. In.: ALMEIDA, Guilherme Assis de; CARVALHO RAMOS, André de; RODRIGUES, Gilberto (Orgs.). 60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. São Paulo: Editora CL-A Cultural, 2011.
- CHAVES, Luciano Athayde. As decisões das cortes internacionais como fonte do direito internacional: a contribuição da Corte Interamericana de Direitos Humanos na construção da regra-garantia do controle de convencionalidade. Revista Direito e Liberdade, Natal, v. 20, n. 2, 2018.
- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: normas y estándares del sistema interamericano de derechos humanos, OEA, 2015. Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/movilidadhumana.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2024.
- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas. Disponível em: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios%20DDHH%20migrantes%20-%20ES.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2024.
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. De 24 de junho de 2005. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp1.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso das Crianças Yean e Bosico vs. República Dominicana. De 8 de setembro de 2005. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_por.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso das pessoas dominicanas e haitianas expulsadas vs. República Dominicana. De 28 de agosto de 2014. Disponível em: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Família Pacheco Tineo vs. Bolívia. De 25 de novembro de 2013. Disponível em:

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

<https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/vid/corte-idh-caso-familia-883975323>. Acesso em 26 jan. 2024.

CORTE INTERAMERICANA DE DEREITOS HUMANOS. Caso Habbal y otros vs. Argentina. De 31 de agosto de 2022. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_463_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

CORTE INTERAMERICANA DE DEREITOS HUMANOS. Caso Hendrix vs. Guatemala. De 7 de março de 2023. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_485_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

CORTE INTERAMERICANA DE DEREITOS HUMANOS. Caso NadegeDorzema y otros Vs. República Dominicana. De 21 de outubro de 2012. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_por.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

CORTE INTERAMERICANA DE DEREITOS HUMANOS. Caso Roche Azaña y otros vs. Nicaragua. De 3 de junho de 2020. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_403_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

CORTE INTERAMERICANA DE DEREITOS HUMANOS. Caso Tibi Vs. Equador. De 7 de setembro de 2004. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

CORTE INTERAMERICANA DE DEREITOS HUMANOS. Caso Vélez Loor vs. Panamá. De 23 de novembro de 2010. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_por.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

CORTE INTERAMERICANA DE DEREITOS HUMANOS. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. De 30 de junho de 2015. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_297_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

CORTE INTERAMERICANA DE DEREITOS HUMANOS. Parecer Consultivo OC-18/03. De 1º de outubro de 1999. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_por.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

CORTE INTERAMERICANA DE DEREITOS HUMANOS. Parecer Consultivo OC-18/03. De 17 de setembro de 2003. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_por.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

CORTE INTERAMERICANA DE DEREITOS HUMANOS. Parecer Consultivo OC-21/14. De 19 de agosto de 2014. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_por.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

CORTE INTERAMERICANA DE DEREITOS HUMANOS. Parecer Consultivo OC-25/18. De 30 de maio de 2018. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_25_esp.pdf. Acesso em 26 jan. 2024.

CORTEZ, Laura Maria Silva; MOREIRA, Thiago Oliveira. A tutela dos direitos humanos dos migrantes pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Cadernos de Direito Actual, n. 8, pp. 439-452, 2017.

- CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- DANTAS, Beatriz Lodônio; MOREIRA, Thiago Oliveira. Desenvolvimentos recentes na proteção interamericana dos migrantes: um estudo à luz dos casos Roche Azaña y otros vs. Nicaragua e Habbal y otros vs. Argentina. REJUR – Revista Jurídica da UFERSA, Mossoró, v. 7, n. 3, jan./jun. 2023.
- DELMAS-MARTY, Mireille. Le relatif et l'universel. Les forces imaginantes du droit. Paris, Seuil, 2004.
- GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008.
- GRAMSCI, Antônio. Cadernos do cárcere, v. 1. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2022.
- GUERRA, Sidney; TONETTO, Fernanda Figueira. O legado de Cançado Trindade para um novo *jus gentium*. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 81, jul./dez. 2022.
- GUERRA, Sidney. A proteção internacional dos direitos humanos no âmbito da Corte Interamericana e o controle de convencionalidade. Nomos: Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, v. 32, n. 2, 2012.
- HENRIQUES, Antônio; MEDEIROS, João Bosco. Metodologia científica na pesquisa jurídica. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2017. *E-book*.
- HOFFMAN, Fernando; CEOLIN, Raquel Frescura. A questão migratória no contexto da internacionalização do direito: os casos das opiniões consultivas (OC – 18/03 e OC – 21/14) da CIDH e a Lei 13.445/2017. Revista Jurídica (FURB), v. 24, n. 54, 2020.
- LIMA, Bruna de Assis Pereira; VENANCIO, Daiana Seabra; SOARES, Irineu Carvalho de Oliveira. O Caso das Crianças Yean e Bosico vs. República Dominicana: uma luta pelo direito à nacionalidade. Ciência Atual: Revista Científica Multidisciplinar da UniSãoJosé, v. 17, n. 1, pp. 40-52, 2021.
- LOUREIRO, Claudia Regina de Oliveira Magalhães da Silva. O litígio estratégico no Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o direito humano de migrar. Revista de Direitos Fundamentais & Democracia, Curitiba, v. 26, n. 1, jan./abr. 2021.
- MACHADO, Lucimara Bezerra. Proteção internacional dos migrantes: prerrogativas e obrigações dos Estados – estudo do parecer consultivo OC-18/03 – a condição jurídica e os direitos dos migrantes indocumentados. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2023.
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
- MOREIRA, Thiago Oliveira. A Concretização dos Direitos Humanos dos Migrantes pela Jurisdição Brasileira. Curitiba: Instituto Memória, 2019.
- OLIVEIRA, Caio José Arruda Amarante de; MOREIRA, Thiago Oliveira. As garantias processuais dos imigrantes presos provisoriamente: uma

Restricciones a la libertad profesional de migrantes en el caso Hendrix vs. Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

- análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Brasil à luz do direito internacional. RECorDIP, n. 1, 2022.
- ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). San José, 1969.
- ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, 1948.
- SALTER, Michael; MASON, Julie. Writing law dissertations: an introduction and guide to the conduct of legal research. 1.ed. Harlow: Pearson Longman, 2007.
- SALVIOLI, Fabián. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: instrumentos, órganos, procedimientos y jurisprudencia. Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2020.
- SILVA, Tony Robson da. A (necessária) convencionalização da regulamentação migratória brasileira: um estudo à luz do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.
- SQUEFF, Tatiana Cardoso. Migrantes no Brasil em termos de Covid-19: respostas e dificuldades. In: BAENINGER, Rosana; VEDOVATO, Luís Renato; NANDY, Shailen (coords.). Migrações internacionais e a pandemia de Covid-19. Campinas: Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”, 2020.
- TORRES-MARENCO, Verónica. La migración en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Universitas, Bogotá, n. 122, p. 41-76, jan. 2011.
- VALE, Pedro Augusto Costa; MOREIRA, Thiago Oliveira. Concretização do *non-refoulement* pelos tribunais internacionais: perspectiva europeia e interamericana. In.: MENEZES, Wagner (Org.). Direito Internacional em Expansão. Vol. XX. Belo Horizonte: Arraes Editores, p. 414 - 436.
- VARGAS, Fábio Aristimunho; LIBORIO, Guilherme Sturion. Repensando a personalidade jurídica internacional: os indivíduos como sujeitos do direito internacional. In: Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, v. 108, p. 287–322, 2020.
- VEDOVATO, Luís Renato. Direito dos refugiados e realidade: a necessária diminuição das distâncias entre o declarado e o alcançado. In.: ALMEIDA, Guilherme Assis de; CARVALHO RAMOS, André de; RODRIGUES, Gilberto (Orgs.). 60 anos de ACNUR: perspectivas de futuro. São Paulo: Editora CL-A Cultural, 2011.